

KATMAN PORTAL

ABD Tarihinin Özgüllükleri ya da Gerçek Amerikan İstisnailiği

Author(s): Muammer Kaymak

Published: Temmuz 4, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=5950>

Abstract ABD'nin 250. yılı vesilesiyle güncel emperyalizm tartışmalarına kısa bir ara veriyoruz. Bu yazıda, ABD tarihine dair liberal mitlerin ötesine geçerek, ülkenin gerçek tarihsel özgüllüğünün kapitalist gelişme, sınıf mücadeleleri ve ırksal tahakkümün biçimlendirdiği bir tarihsel süreçte yattığını gösteriyoruz.

Published by Katman Portal · Temmuz 4, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=5950>